

CZU 343.272

DOI 10.5281/zenodo.6988444

Alexandru PARENICU,
dr., conf. univ.

PhD,
associate professor

Andrei GHIMPU,
doctorand

PhD student

CONFISCAREA CA MĂSURĂ ASIGURATORIE ÎN PROTECȚIA BUNURILOR DE VALORI CULTURALE PRIN PRISMA JURISPRUDENȚEI

Lucrarea de cercetare științifică elaborată se remarcă printr-o analiză a instituției juridice a dreptului de proprietate din punct de vedere teoretic, așa cum a fost analizată această instituție juridică în literatura de specialitate, fapt ce prevede că dreptul de proprietate este recunoscut ca fiind parte integrantă din principiile generale ale dreptului, a cărui respectare și garantare este asigurată de Curte prin prisma dreptului intern al statelor membre.

Cuvinte-cheie: proprietate, confiscarea bunurilor de valori culturale, faza cercetării penale, dreptul la proprietate privată și protecția acesteia, confiscarea specială a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare), categoria de drepturi patrimoniale.

CONFISCATION AS AN INSURANCE MEASURE IN THE PROTECTION OF ASSETS OF CULTURAL VALUES IN THE LIGHT OF JURISPRUDENCE

However, the right of ownership does not appear to be an absolute prerogative, but must be considered from the perspective of its function in society. Consequently, some limitations may be placed on the use of the right to property, provided that they actually meet general interest objectives and do not constitute, from the point of view of the objective pursued, an excessive and intolerable intervention which would infringe the very substance of the right thus guaranteed. Therefore, as regards the limitation of the right to property, the general requirement of proportionality presupposes the maintenance of a fair balance between the requirements of the general interest of society and the imperatives of the protection of the individual interest of the property.

Keywords: property, confiscation, cultural property, criminal investigation phase, the right to private property and its protection, special confiscation of property (including currency values), the category of property rights.

Introducere. În scopul respectării dreptului de proprietate al individului și neadmiterii violării acestuia din partea agenților statului, în contextul intensificării luptei împotriva contra-

bandei, a devenit imperios să se aplice diverse mecanisme juridice care să priveze rețelele de infractori de bunurile utilizate, destinate sau rezultate din aceste infracțiuni; aceste meca-

nisme însă nu trebuie să fie utilizate de o manieră excesivă sau să cauzeze grave ingerințe la adresa respectării drepturilor fundamentale ale omului prevăzute de Convenție.

Materiale și metode de cercetare aplicate. Studiul realizat se bazează pe o bibliografie bogată care cuprinde literatura juridică națională inserată în articole, monografii, literatura juridică străină, jurisprudența națională, respectiv jurisprudența Curții Constituționale și a instanțelor judecătorești, entități cu o cazuistică variată în materia litigiilor penale și funciare, precum și jurisprudența instanței de contencios administrativ, cu referire la cazurile în faza cercetării penale, de condamnare, chiar și a dreptului la un proces echitabil, reglementat de art. 6 par.1 din CEDO[1].

Rezultate obținute și discuții. Măsurile de siguranță au apărut în mai multe state europene și au fost percepute în calitate de prevenție predelictuală. La general vorbind, măsurile de siguranță au drept scop să înlăture stările de pericol care au determinat recurgerea la ele și să preîntâmpine prin aceasta săvârșirea de fapte prevăzute de legea penală. Starea de pericol pe care legea le prevede ca temei special pentru luarea măsurilor de siguranță nu este orice fel de pericol, ci pericol ce implică riscul săvârșirii noilor infracțiuni; folosind limbajul criminologic putem vorbi despre prevenția fenomenului infracțional. Cu alte cuvinte, măsura de siguranță asigură preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală.

Măsura confiscării speciale apare ca una cu caracter patrimonial și este destinată să înlăture o stare de pericol, produsă de anumite „bunuri”, având ca rezultat deposedarea definitivă de bunul respectiv. Ea se face în scopul excluderii pericolului de a săvârși noi fapte penale.

Din punct de vedere etiologic, confiscarea provine din latinescul confiscare, în limba franceză confisquer [2], se înțelege prin cuvântul „confisca”, sau „a confisca”: a lua de la cineva un bun, fără despăgubire, pe temeiul unei hotărâri judecătorești sau în urma dispoziției unei

autorități.

Confiscare ca urmare a săvârșirii unei fapte penale este o măsură de siguranță dispusă de instanța judecătorească ca urmare a săvârșirii unei fapte penale/infracțiuni. Aceasta poate însoți o pedeapsă principală, dar poate interveni și în lipsa unei condamnări penale și constă în deposedarea definitivă de o anumită categorie de bunuri aflate în legătură cu fapta penală/infracțiunea (bunuri obținute, folosite ori rezultate din comiterea unei infracțiuni).

Astfel, confiscarea specială constituie o pârghie destul de importantă și eficientă în vederea contracarării infracțiunilor în general, dar și a contrabandei, delapidării, sustragerii bunurilor de valori culturale, în special, însă este de precizat că instituția confiscării speciale este strâns legată de dreptul de proprietate, care constituie un drept fundamental, prevăzut atât în legislația internă, cât și în cea internațională și care poate fi limitat doar în anumite cazuri și condiții expres prevăzute de lege. În acest sens, Constituția Republicii Moldova în art. 46 intitulat „Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia” prevede în alin.(3) și alin.(4) că „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii”[3]. De asemenea, dispoziții similare celor reglementate conține și Convenția Europeană a Drepturilor Omului în Protocolul nr.1, art.1 care stipulează că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional”[4].

Această dispoziție constituțională își găsește detalierea în art. 106 (confiscarea specială) și 106¹ (confiscarea extinsă) din Codul penal, precum și în art. 439⁷ (confiscarea specială) din Codul contravențional. Așadar, mai întâi de toate, confiscarea reprezintă o măsură de siguranță aplicată persoanei pentru săvârșirea

unei infracțiuni penale, în conformitate cu normele Codului penal. Legislația penală națională operează cu 2 tipuri de confiscări, și anume, confiscare specială și confiscare extinsă, reglementate la art. 106 și art. 106¹ Cod penal. *Confiscarea specială* constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a contravalorii acestora) utilizate la săvârșirea infracțiunilor sau rezultate din infracțiuni. *Confiscarea specială*, în esență, reprezintă confiscarea obiectului sau corpurilor delictive utilizate sau destinate la săvârșirea infracțiunii sau rezultate din săvârșirea faptului infracțional. De asemenea, *confiscării extinse* sunt supuse și alte bunuri, care, deși nu au fost utilizate la săvârșirea infracțiunilor, au o proveniență care rezultă din activități infracționale. Menționăm – conceptul de „confiscare extinsă” a fost creat pentru a permite confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni, fără a fi necesară dovedirea pentru fiecare bun în parte a legăturii nemijlocite existente între infracțiunea care conduce la condamnare și bunul confiscat.

Confiscarea produselor infracțiunii este singura măsură ce permite atât privarea inculpaților de resursele necesare continuării activității infracționale, cât și eliminarea interesului acestora de a mai comite alte viitoare fapte, prin observarea lipsei de rentabilitate a activităților ilicite. În general, confiscarea ca măsură de siguranță acționează ca un mecanism de înlăturare a unei stări de pericol ce a apărut ca rezultat al săvârșirii unei fapte infracționale, precum și de preîntâmpinare a săvârșirii altor fapte penale. Altfel spus, confiscarea poate să acționeze inclusiv ca o formă de prevenție a fenomenului infracțional.

Bunurile care pot fi confiscate: În conformitate cu art. 106 alin. (2) din Codul penal, „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

- a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni[5];
- b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;
- c) date pentru a determina săvârșirea

unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;

- e) deținute contrar dispozițiilor legale;
- f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;
- g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului”.

Cu privire la semnificația noțiunii de „bunuri”, art. 455 din Codul civil stabilește că sunt bunuri toate lucrurile susceptibile aproprierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale[6]. Categoria de lucruri include obiectele corporale în raport cu care pot exista drepturi și obligații civile. Categoria de drepturi patrimoniale include orice altă valoare patrimonială nematerială (incorporală) și include titlurile de valoare, obiectele de proprietate intelectuală, bunurile digitale, creanțele, cotele părți în capitalul social al persoanelor juridice etc. Din art. 459 alin. (5) din Codul civil rezultă că banii și titlurile de valoare fac parte din categoria bunurilor mobile. Astfel, banii și titlurile de valoare reprezintă cazuri particulare de bunuri[7].

Totodată, examinând prevederile art. 106¹ alin.(1) Cod penal, observăm că, pentru a fi aplicată confiscarea extinsă, persoana trebuie să fie condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 208¹, 208², 217-217⁴, 218-220, 236-240, 243, 248-253, 256, 260³, 260⁴, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324-329, 330², 332-335¹, iar fapta trebuie să fie comisă din interes material.

De asemenea, în conformitate cu alin. (6) al aceluiași articol se confiscă bunurile și banii obținuți din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activitățile infracționale, precum și veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri[8].

Pentru a dispune confiscarea extinsă trebuie întrunite (cumulativ) condițiile prevăzute la art. 106¹ alin. (2) din Codul penal, i.e.:

- a) valoarea bunurilor dobândite de per-

soana condamnată timp de 5 ani înainte și după săvârșirea infracțiunii, până la data adoptării sentinței, depășește substanțial veniturile dobândite licit de aceasta;

b) instanța de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activități infracționale de natura celor prevăzute la alin.(1).

Așadar, imperfecțiunea normei prevăzute la art. 106¹, ceea ce în consecință face dificilă și pe alocuri imposibilă confiscarea extinsă a bunurilor, rezidă din condiția prevăzută la art. 106¹ alin. (2) lit. b) Cod penal, ce prin proiectul de lege pentru modificarea Codului penal cu nr. 26 din 02.02.2022 a fost elaborat de către Președintele Republicii Moldova, în condițiile art. 73 din Constituție și al art. 47 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 747/1996, pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74 art.195), prin Legea nr.190 din 14 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 - art.106¹,132¹; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 - art. 296, 385 ș.a.), s-a votat în lectura II, cu statut de adoptare la 14.07.2022 de către Parlamentul Republicii Moldova, ulterior reexaminată la 21.07.2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 106¹: alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele indicate la art. 106, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art. 158, 165, 168, 191, 206, 208¹, 208², 214¹, 217–217⁴, 218–220, 236–240, 242¹, 242², 243, 248–253, 256, 260³, 260⁴, 260⁶, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 292, 302, 324–328, 330², 332–335¹, dacă fapta a fost comisă din interes material.

(2) Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată în perioada de 5 ani înainte

de săvârșirea infracțiunii, precum și în perioada de la data săvârșirii infracțiunii și până la data pronunțării sentinței, depășește cu mai mult de 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin Hotărâre de Guvern, veniturile dobândite licit de aceasta, iar persoana condamnată nu poate prezenta probe că bunurile respective sunt dobândite pe alte căi decât cele ilegale;

b) instanța de judecată își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv, dar nu în măsură determinantă și fără a se limita la aceasta, pe diferența dintre veniturile dobândite licit și valoarea bunurilor persoanei.”

Articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Confiscarea extinsă poate fi dispusă și asupra bunurilor transferate fictiv către terți, dobânditori de rea credință, precum și în cazul terților care știau sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului a fost evitarea confiscării.”

2. La articolul 132¹, după textul „art. 106” se introduce textul „106¹” [9].

În cele ce urmează ne propunem să analizăm particularitățile dispunerii confiscării în cauzele cu aspecte legate de bunurile de valori culturale în care putem remarca doar prevederile art. 248, alin. (5), „Contrabanda, ca o normă specială referindu-se: *Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, precum și nereturnarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale în cazul în care returnarea lor este obligatorie* [10]”, precum și prevederile art. 251, „înstrăinarea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege tănuirea bunurilor gajate, înghețate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate” [11], art.

324, „Corupere pasivă” [12], art. 325, „Corupere activă” [13], art. 326, „Trafic de influență” [14], și la art. 330² „Îmbogățire ilicită” [15], Cod penal, care se referă la o normă per generală asupra produsului infracțiunii ca „bunuri”.

În continuarea aceluiași fir logic, este de menționat și decizia Curții de Apel Cahul într-o cauză penală de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 27, 248 alin. (5), lit. b), d) Cod penal, unde a fost susținută aceeași poziție privind imposibilitatea confiscării bunului utilizat la comiterea infracțiunii. Astfel, în motivarea deciziei sale instanța a reținut, printre argumente, că automobilul utilizat la comiterea tentativei de contrabandă nu este proprietatea inculpaților, ci proprietatea altei persoane, nefiind prezentate probe pentru demonstrarea contrariului, că vreunul dintre inculpați a dobândit cu titlu de proprietate și este proprietarul automobilului a cărui confiscare se solicită, iar dacă acesta ar fi supus confiscării speciale, ar duce la tolerarea unei ingerințe în dreptul de proprietate al terței persoane, potrivit prevederilor art. 1 paragraf 1 Protocol 1 al Convenției [16].

Cu titlu preliminar, reținem că din Anexa I la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului din 16 mai 2005 (Convenția de la Varșovia) deducem că infracțiunile de Contrabanda, Corupere pasivă și activă sunt considerate, prin natura lor juridică, generatoare de venituri ilicite. În așa fel, este ineluctabil de a stabili limitele confiscării în astfel de cazuri [17].

În jurisprudența Curții Europene prin hotărârea *Gogitidze și alții v. Georgia*, 12 mai 2015, § 105, Curtea a reținut că există standarde juridice europene și chiar universale comune care încurajează confiscarea bunurilor legate de infracțiuni grave, cum ar fi corupția, spălarea de bani, infracțiunile legate de droguri ș.a., fără o condamnare penală prealabilă. Mai mult, sarcina probării originii licite a bunurilor despre care se presupune că au fost dobândite în mod ilicit poate fi transferată în mod legitim asupra pârâților în cadrul unor proceduri non-

penale de confiscare, inclusiv în cadrul unor proceduri civile *in rem*. Măsura confiscării poate fi aplicată nu doar în cazul produselor directe ale unei infracțiuni, ci și în cazul bunurilor, inclusiv al oricărui venit sau al altor beneficii indirecte, obținute prin convertirea ori transformarea produselor directe ale infracțiunii sau prin amestecul acestora cu alte bunuri, eventual legale. Măsura confiscării nu poate fi aplicată doar în cazul persoanelor bănuite direct de comiterea infracțiunilor, ci și în cazul terților care au dobândit un drept de proprietate fără buna-credință cerută, prin disimularea rolului lor ilicit la acumularea averii în cauză.

Curtea Europeană a considerat că măsura confiscării este proporțională și în lipsa unei condamnări care să stabilească vinovăția persoanelor învinuite. De asemenea, Curtea Europeană a reținut că este legitim pentru autoritățile naționale relevante să emită ordine de confiscare pe baza unei preponderențe a probelor care să sugereze că veniturile legale ale pârâților nu puteau fi suficiente pentru ca aceștia să dobândească bunurile în cauză. Într-adevăr, atunci când ordinul de confiscare este o consecință a unor proceduri civile *in rem* legate de produsele infracțiunilor derivate din infracțiuni grave, Curtea Europeană nu a pretins probarea „dincolo de orice dubiu rezonabil” a originii ilicite a bunurilor în cadrul unor astfel de proceduri. În schimb, s-a considerat că standardul balanței probabilităților ori o probabilitate înaltă a originii ilicite, combinată cu incapacitatea proprietarului de a proba contrariul, era suficientă în sensul testului proporționalității impus de articolul 1 din Protocolul nr.1.

În plus, autorităților naționale li s-a acordat o marjă de manevră conform Convenției pentru a aplica măsura confiscării nu doar în cazul persoanelor învinuite direct de comiterea unor infracțiuni, ci și în cazul membrilor de familie și al altor rude apropiate despre care se presupunea că dețineau ori administrau bunurile dobândite ilicit în numele persoanelor bănuite de infracțiuni sau care nu au dat dovadă de buna-credință necesară (*a se vedea Raimon-*

do v. Italia, 22 februarie 1994, § 30; Arcuri și alții v. Italia (dec.), 5 iulie 2001; Morabito și alții v. Italia (dec.), 7 iunie 2005; Butler v. Regatul Unit (dec.), 27 iunie 2002; Webb v. Regatul Unit (dec.), 10 februarie 2004; și Saccoccia v. Austria, 18 decembrie 2008). Astfel, Curtea Europeană a subliniat că articolul 6 § 2 din Convenție, care garantează principiul prezumției nevinovăției, nu este aplicabil în cazul confiscării bunurilor dispuse în contextul unei proceduri civile *in rem*, care nu implică stabilirea unei acuzații penale și care nu are un caracter punitiv, ci unul preventiv și/sau compensatoriu (*a se vedea Gogitidze și alții v. Georgia, § 126*).

Considerentele relevante ale cauzei *Gogitidze* se regăsesc și în hotărârea *Telbis și Viziteu v. România*, 26 iunie 2018. În acest caz, tribunalele naționale au dispus confiscarea bunurilor unor funcționari publici pe baza unei probabilități ridicate că bunurile în discuție aveau o origine ilicită, împreună cu incapacitatea reclamantilor de a demonstra contrariul (§ 79) [18].

În concluzie, pronunțându-ne asupra apetenelor teoretice și practice dezbătute în conținutul

lucrării elaborate, menționăm că dreptul de proprietate al persoanei este un drept fundamental, indispensabil de ființa umană, care este prevăzut atât de Convenție, cât și de Constituția Republicii Moldova, iar protejarea acestui drept față de abuzuri și ingerințe revine în obligația statului, garantul respectării drepturilor fundamentale ale propriilor cetățeni. Totodată, statul este cel care asigură respectarea drepturilor, nu doar ale persoanei privită individual, dar și ale întregii societăți; astfel, în contextul acestei lucrări, au fost expuse două extreme în ce privește confiscarea specială în cadrul infracțiunilor susceptibile de instituția confiscării, și anume interesul general al societății și interesul individual al persoanei care a comis o infracțiune. Așadar, conchidem că în momentul aplicării instituției confiscării speciale urmează a fi determinată ponderea acestor două extreme, aplicându-se privarea de bunuri proporțional faptei comise de către persoană, fără a se urmări o expropriere arbitrară a acesteia, decât dacă această necesitate este dictată imperativ de circumstanțele cauzei coroborate cu normele legale aplicabile[19].

Referințe bibliografice:

1. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54- 55/502.
2. Flămânzeanu Ion. Unele aspecte privind confiscarea extinsă. (vizitat 21.07.2022). http://nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/1165/11_Flaminzeanu_Ion.pdf?sequence=1
3. Constituția Republicii Moldova, adoptată în 29 iulie 1994, intrată în vigoare la 27 august 1994, publicată în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.)
4. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.54- 55/502)
5. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18 aprilie 2002.
6. Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107 din 06 iunie 2002.
7. Ibidem.
8. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18 aprilie 2002.
9. Parlamentul Republicii Moldova, Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.106¹, 330²), nr. Act. 190 din 02.02.2022, cu statut de adoptat în Lectura 2-a din 14.07.2022, cu reexaminarea la 21.07.2022 a Legii nr.190

- din 14 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 - art.106¹,132¹; Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003- art. 296, 385, ș.a; ș.a.), cu referire la Proiectul de lege nr. 26 din 02.02.2022. (vizitat 21.07.2022).
10. Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18 aprilie 2002.
 11. Ibidem.
 12. Ibidem.
 13. Ibidem.
 14. Ibidem.
 15. Ibidem.
 16. Decizia Curții de Apel Cahul din data de 19 septembrie 2017. Dosarul nr.05-1a-144615122016.https://cach.instante.justice.md/apps/pdf_generator/base64/create_pdf.Php (vizitat 21.07.2022).
 17. Anexa I la Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestra-
 - rea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului din 16 mai 2005 (Convenția de la Varșovia), ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.165 din 13-07-2007 . În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr Nr. 117-126 art. 532.
 18. Hotărârii Curții Constituționale nr. 21 din 20 octombrie 2011 privind interpretarea articolului 46 alin. (3) din Constituție și a Hotărârii Curții Constituționale nr. 6 din 16 aprilie 2015 privind controlul constituționalității unor prevederi din Codul penal și din Codul de procedură penală (cererea nr. 28 din 22 februarie 2022) (vizitat 21.07.2022).
 19. Odajiu Stanislav, Revista Națională de Drept, nr. 4-6, 2018, „ Analiza insituției confiscării special în contextual infracțiunilor de contraband prin prisma practicii naționale și a CEDO. (vizitat 21.07.2022).

DESPRE AUTORI

Alexandru PARENIUC,

*doctor în drept, conferențiar universitar, șef adjunct, Direcția studii și management al calității, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
e-mail:alexandru.pareniuc@mai.gov.md*

Andrei GHIMPU,

*doctorand, anul III de studii, Școala doctorală „Științe penale și drept public”, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM.
e-mail: andrei.ghimpu@igp.gov.md*